

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA
SERTÃO PERNAMBUCANO – CAMPUS FLORESTA
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GESTÃO DA TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO

KLEITOMBERG DE SOUZA SANTOS

**ALUGAP: DESENVOLVIMENTO E ANÁLISE DE UMA PLATAFORMA PARA
AUXILIAR NAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS NA
CIDADE DE FLORESTA-PE.**

FLORESTA - PE

2021

KLEITOMBERG DE SOUZA SANTOS

**ALUGAP: DESENVOLVIMENTO E ANÁLISE DE UMA PLATAFORMA PARA
AUXILIAR NAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS NA
CIDADE DE FLORESTA-PE.**

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano – Campus Floresta, como Requisito Parcial à obtenção do título profissional de Tecnólogo em Gestão da Tecnologia da Informação.

Orientador: Felipe Omena Marques Alves

FLORESTA – PE

2021

KLEITOMBERG DE SOUZA SANTOS

**ALUGAP: DESENVOLVIMENTO E ANÁLISE DE UMA PLATAFORMA PARA
AUXILIAR NAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS NA
CIDADE DE FLORESTA-PE.**

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano – *Campus* Floresta, como Requisito
Parcial à obtenção do título profissional de Tecnólogo em Gestão da Tecnologia da
Informação.

Aprovada em: de de 2021

BANCA EXAMINADORA

Prof. Felipe Omena Marques Alves - Orientador
Instituto Federal do Sertão Pernambucano – *Campus* Floresta/PE

Tassio Jose Golçalves Gomes - Avaliador
Instituto Federal do Sertão Pernambucano – *Campus* Floresta/PE

Herton Freire Vilarim - Avaliador
Instituto Federal do Sertão Pernambucano – *Campus* Floresta /PE

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

S237a Santos, Kleitomberg de Souza

Alugap: desenvolvimento e análise de uma plataforma para auxiliar nas atividades de divulgação e aquisição de imóveis na cidade de Floresta - PE. / Kleitomberg de Souza Santos - Floresta, 2021.

92 f. il.

Orientador: Felipe Omena Marques Alves.

Trabalho de Conclusão de Curso – Tecnólogo em Gestão da Tecnologia da Informação Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano – Campus Floresta.

1. Alugar imóvel. 2. App. 3. Comprar. 4. Javascript.

I. Alves, Felipe Omena Marques. II. Título.

CDD: 005

Dedico este trabalho a minha família, amigos e a todos que torceram e sempre acreditaram em mim.

AGRADECIMENTOS

É uma grande conquista para mim está concluído esse trabalho e conseqüentemente o curso, sendo um dos poucos da família a possuir graduação em nível superior. Gostaria de salientar que isso não seria possível sem todo o corpo de professores que me passaram um pouco de seus conhecimentos durante todo período da graduação.

Gostaria de fortalecer que para a conclusão do presente trabalho foi crucial o apoio contínuo de familiares, em especial minha avó que é uma mãe para mim, que me criou e moldou muito do meu caráter, amigos também foram pilares que ajudaram a tornar isso possível, graças a eles foi possível me adaptar sozinho em uma cidade diferente, e claro nunca esquecer o acompanhamento prestado pelo meu orientador Professor Felipe Omena, agradecer também ao professor Herton Vilarim pelo apoio e interesse demonstrado no projeto.

Por último, porém o mais importante, agradecer a Deus por ter me possibilitado trilhar todo o caminho até aqui com saúde.

“ A melhor maneira de prever o futuro é inventá-lo.”

(Alan Kay)

RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo apresentar uma ferramenta que foi desenvolvida para auxiliar o processo de compra e locação de imóveis na cidade de Floresta-PE, a idealização tecnológica busca facilitar a realização dessas atividades. A ideia surgiu após relatos de dificuldades obtidas em encontrar uma casa para alugar no período de estadia na cidade para continuação da graduação até então, presencial. Durante o projeto foram abordados conceitos de engenharia de software, estudos sobre o mercado de imóveis, além de uma procura por soluções existentes, por fim foi realizada a aplicação de um formulário, com auxílio do google *forms*, para coletar o *feedback* dos usuários da aplicação já desenvolvida, com objetivo de saber se a mesma se apresenta eficiente, além de coletar possíveis ideias para torná-la ainda melhor futuramente, como resultados do trabalho, serão apresentados todos artefatos que foram desenvolvidos além da aplicação e o resultado do formulário.

Palavras chaves: Alugar, Imovel, App, Comprar, Javascript

ABSTRACT

The present work aims to present a tool that was developed to assist the process of buying and renting properties in the city of Floresta-PE, the technological idealization seeks to facilitate the realization of these activities. The idea came after reports of difficulties obtained in finding a house to rent in the period of stay in the city to continue the graduation until then, in person. During the project, software engineering concepts, studies on the real estate market were addressed, as well as a search for existing solutions. Finally, a form was applied, with the help of Google forms, to collect feedback from the application users. Already developed, with the objective of knowing if it is efficient, in addition to collecting possible ideas to make it even better in the future, as work results, all artifacts that were developed in addition to the application and the result of the form will be presented.

Keywords: Rent, Property, App, Buy, Javascript

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

API - Application Programming Interface

APP - Aplicativo

CSS - Cascading Style Sheets

HTML - Hypertext Markup Language

HTTP - Hypertext Transfer Protocol

IDE - Integrated Development Environment

IF - Instituto Federal

JS - JavaScript

MER - Modelo Entidade relacionamento

PDS - Processo de Desenvolvimento de Software

PE - Pernambuco

PHP - Hypertext Preprocessor

RF - Requisito Funcional

RNF - Requisito Não Funcional

SPA - Single page application

TI - Tecnologia da Informação

UC - Casos de Uso

UML - Unified Modeling Language (Linguagem de Modelagem Unificada)

URL - Uniform Resource Locator

WWW - World Wide Web

LISTAS DE FIGURAS

FIGURA 1: ARQUITETURA CLIENTE-SERVIDOR	21
FIGURA 2: DIAGRAMA DE CASO DE USO	31
FIGURA 3: MODELO CASTACA	33
FIGURA 4: TELAS DO APLICATIVO VIVAREAL	36
FIGURA 5: ZAP IMÓVEIS	38
FIGURA 6: APP DO IMOVEL	39
FIGURA 7: TROVIT	40
FIGURA 8: OLX INTERFACE	41
FIGURA 9:DIAGRAMA DE CASO DE USO.....	51
FIGURA 10: MODELO DE ENTIDADE RELACIONAMENTO.....	52
FIGURA 11: FERRAMENTA FIGMA, SPLASH SCREEN	53
FIGURA 12: FIGMA, TELA LOGIN.....	53
FIGURA 13: FIGMA, TELA DE CADASTRO	54
FIGURA 14: TELA DE ABERTURA	55
FIGURA 15: TELA DE LOGIN.....	56
FIGURA 16: TELA DE CADASTRO.....	57
FIGURA 17: TELA HOME(APP).....	58
FIGURA 18: TELA DETALHES	59
FIGURA 19: TELA HOME (SITE)	60
FIGURA 20: TELA CADASTRO DE IMOVEL	61

LISTA DE TABELA

TABELA 1: RELAÇÃO ENTRE FUNÇÃO E TECNOLOGIA	22
TABELA 2: VERSÕES DO HTML	23
TABELA 3: DESENVOLVER APLICATIVOS PARA OUTRAS PLATAFORMAS.	26
TABELA 4: FERRAMENTAS PARA DESENVOLVIMENTO MOBILE	27
TABELA 5: COMPARATIVO MODELO CASCATA	33
TABELA 6: COMPARATIVO ENTRE TRABALHALHOS CORRELATOS	42
TABELA 7: PARALELO ENTRE ATIVIDADE E TECNOLOGIA	45
TABELA 8: PERSISTÊNCIA	52

LISTA DE GRÁFICOS

GRÁFICO 1: PERGUNTA 1 DO FORMULARIO	62
GRÁFICO 2: SEGUNDA PERGUNTA	63
GRÁFICO 3: TERCEIRA PERGUNTA	63
GRÁFICO 4: QUARTA PERGUNTA	64
GRÁFICO 5: PERGUNTA SOBRE SER UTIL PARA FLORESTA	66
GRÁFICO 6: GRAU DE INTERATIVIDADE.....	67
GRÁFICO 7: INTERFACE UTILIZADA.....	67

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	16
1.1	Problema de pesquisa	17
1.2	Objetivo Geral	17
1.3	Objetivos Específicos	17
1.4	Justificativa	18
2	REFERENCIAL TEÓRICO	20
2.1	Desenvolvimento Web	20
2.1.1	HTML	22
2.1.2	CSS	23
2.1.3	JavaScript	24
2.2	Desenvolvimento Mobile	25
2.2.1	Aplicações Nativas	25
2.2.2	Aplicações Multiplataforma	26
2.3	Engenharia de Software	28
2.3.1	Artefatos de Software	28
2.3.2	Processos de Desenvolvimento de Software	32
2.4	Negócios eletrônicos	34
2.5	Trabalho Correlacionados	36
2.5.1	VivaReal App	36
2.5.2	ZAP Imóveis	37
2.5.3	App do Imóvel	38
2.5.4	Trovit Imóveis	39
2.5.5	OLX	40
3	METODOLOGIA	43
3.1	Desenvolvimento da pesquisa	43
3.2	Tecnologias utilizadas	44
3.3	Avaliação e Análise da plataforma.	46
4	RESULTADOS	47
4.1	Definição dos Requisitos	47
4.1.1	Requisitos Funcionais	47
4.1.2	Requisitos Não Funcionais	50
4.2	Estrutura de dados	51
4.3	Protótipos da Aplicação	53
4.4	Interface do Sistema	55

4.5	Realização de Testes	61
4.6	Análise dos resultados	62
5	CONSIDERAÇÕES FINAIS	69
6	REFERÊNCIAS	70
7	APÊNDICE A – Protótipos de Telas	75
8	APÊNDICE B – Telas	78
9.	APÊNDICE C – Código Fonte	85
10.	APÊNDICE D – Formulário	86
11.	APÊNDICE E – Respostas	92

1 INTRODUÇÃO

Como consequência do crescente avanço tecnológico, a sociedade se transforma a cada dia que passa, diversas mudanças surgem, hábitos se modificam, atividades se atualizam, ocorre de fato uma transformação geral, que se inicia pequena e atinge todos os aspectos sociais, que se expande desde o lazer ao ambiente profissional. Segundo Dertouzos a tecnologia:

Está transformando a maneira de como vivemos, trabalhamos e nos divertimos, como acordamos pela manhã, fazemos compras, investimos dinheiro, escolhemos nossos entretenimentos, criamos arte, cuidamos da saúde, educamos os filhos, trabalhamos e participamos ou nos relacionamentos com as instituições que nos empregam, vendem algo, prestam serviços à comunidade. (DERTOUZOS, 1997, p.153)

Diante disso, ações como a compra e venda de imóveis também foi afetada pelo avanço tecnológico, a influência da TI trouxe impactos positivos que torna seu uso indispensável nos dias atuais, visto que, processos que antes levariam mais tempo, hoje são otimizados pelo uso da internet que facilita a comunicação e o compartilhamento de informações. (INGAIA, 2019).

Em contrapartida, existem ainda muitas cidades onde o uso da tecnologia não é muito difundido, principalmente no Brasil. Em 2016, de acordo com Relatório Global de Tecnologia da Informação¹, publicado pelo Fórum Econômico Mundial, o País passou a ocupar a 72ª posição no ranking de uso da TI. Dados que são reflexo dessa desigualdade existente.

Nesse sentido, o desenvolvimento de ferramentas tecnológicas que auxiliem na realização de tarefas do dia a dia, pode não só mudar a forma como fazer algo, mas alterar por completo o status de uma região, e conseqüentemente de um país, um pequeno passo pode trazer uma série de transformações.

Diante deste cenário, tendo em vista que o uso da tecnologia proporciona ganhos significativos, no setor imobiliário não é diferente disso. Este trabalho apresenta uma ferramenta virtual que atua no meio web e *mobile*, oferecendo uma nova alternativa para se realizar a divulgação e a obtenção de informações de

¹ CIO. **Uso da TI por indivíduos melhora posição do Brasil em ranking do World Economic Forum.** Disponível em: <<https://cio.com.br/noticias/uso-da-ti-por-individuos-melhora-posicao-do-brasil-em-ranking-do-world-economic-forum/>> Acesso em: 10/03/2021

imóveis disponíveis no sertão pernambucano, mais especificamente na cidade de Floresta.

1.1 Problema de pesquisa

A ideia desse trabalho surgiu por uma necessidade pessoal do pesquisador, visto que se mudou para cidade de Floresta e encontrou bastantes dificuldades para encontrar uma residência para morar, visto que a única maneira de ter acesso a essas informações é por meio de indicações de pessoas próximas ou que conheçam interessados, para alguém de fora que não conhece as pessoas do local torna-se difícil ter esse tipo de conhecimento, problema esse que se intensificou com a pandemia, com as pessoas agora isoladas em suas casas, afastamento social, isolamento e etc, tudo isso tornou a situação ainda mais difícil para quem não é da localidade.

Com base nessa problemática, esse trabalho possui a seguinte pergunta de pesquisa: **Como a tecnologia pode auxiliar nas atividades de locação e venda de imóveis na cidade de Floresta?**

1.2 Objetivo Geral

Desenvolver uma plataforma virtual que possibilite o anúncio de imóveis a serem alugados ou vendidos na cidade de Floresta.

1.3 Objetivos Específicos

- Revisar a literatura para identificar soluções tecnológicas já existentes;
- Definir os requisitos da plataforma virtual, detalhando as funcionalidades que devem ser implementadas;
- Definir a arquitetura, estabelecendo a operacionalização, fluxo entre as telas e tecnologias a serem utilizadas;
- Desenvolver os protótipos da aplicação;
- Codificar e testar a ferramenta;
- Disponibilizar a plataforma para ser validada por usuários.

1.4 Justificativa

A tecnologia encontra-se em constante evolução, transformando hábitos cotidianos, efeito que se intensificou ainda mais no cenário atual de pandemia, onde ocorreu uma crescente enorme na utilização de ferramentas digitais para auxiliar tarefas do dia a dia, segundo Elton Ivan Schneider (2020), diretor da Escola Superior de Gestão, Comunicação e Negócios do Centro Universitário Internacional Uninter, a pandemia :

Está transformando a forma e maneira como vivemos nossas vidas. De forma abrupta passamos a depender da tecnologia para trabalhar, nos relacionar, estudar, comprar e viver. (SCHNEIDER, 2020)

Atrelado a essas transformações, está o surgimento de novas ferramentas digitais que auxiliam a realização das atividades, desde um app para educação a distância, uma plataforma para consultas online, ou um aplicativo de delivery.

Tendo em mente essa expansão notória da utilização de meios tecnológicos e seus impactos positivos que facilitam e agilizam a execução dessas atividades, sabendo que com essa pandemia, isso aumentou ainda mais, a tendência é crescer. Além do mais, já existem soluções semelhantes no mercado, o que pode vir a comprovar a eficácia da ferramenta, pois há uma demanda e existe um ambiente propício à solução proposta com as pessoas utilizando cada vez mais a internet para realizar suas atividades, com isso tornam-se mais receptivas e ficam à vontade para aceitar novas tecnologias.

De acordo com o Web site (Beemob, 2019), Dentre os benefícios que a tecnologia proporciona para o mercado imobiliário, estão: A Facilidade na comunicação, o Auxílio na tomada de decisão e a agilidade dos processos.

Durante o evento Conecta Imobi, 2017, Adriano Nasser, executivo do Google, apresentou que entre os anos de 2014 e 2017 as buscas na internet relacionadas com compra, venda ou aluguel de imóveis tinham aumentado mais de 44% ao ano, o mesmo informou que 71% dos consumidores iniciam o processo de busca de imóvel por um site ou aplicativo.

A revista Exame (2013) trouxe outro dado interessante, de acordo com a pesquisa *Think Real Estate with Google 2013*, cerca de 60% dos processos de compra de imóveis, são feitos online e durante isso uma média de quase 6 sites são acessados, com isso o estudo feio apontou que os compradores de imóveis antes de sair de casa já sabiam onde ir.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

O Referencial teórico para a presente pesquisa foi estruturado 5 tópicos essenciais que englobam a temática central do trabalho, a saber: Desenvolvimento Web, Desenvolvimento Mobile, Engenharia de software, Negócios Eletrônicos e Trabalhos Correlacionados.

2.1 Desenvolvimento Web

Antes de entender como funciona o desenvolvimento de web sites e quais tecnologias cercam essa prática, o entendimento do funcionamento da internet é primordial, ela que torna possível tudo isso.

Criada por Tim Berners Lee, a internet é a grande rede que interliga computadores de forma mundial. (Miletto & Bertagnolli, 2014), basicamente o seu funcionamento baseia-se em um conceito chamado cliente-servidor, neste as operações online possuem dois pólos, em um lado existe um cliente que busca por algo, e no outro um servidor que por meio da internet consegue retornar a resposta para o cliente, nesse esquema pode haver vários clientes solicitando algo simultaneamente de diferentes dispositivos.

Segundo (SOMMERVILLE, 2011), “Um sistema que segue o padrão cliente-servidor é organizado como um conjunto de serviços e servidores associados e clientes que acessam e usam os serviços.”

Para o autor os principais componentes desse modelo são:

- Um conjunto de servidores que oferecem serviços a outros componentes.
- Um conjunto de clientes que podem chamar os serviços oferecidos pelos servidores.
- Uma rede que permite aos clientes acessar esses serviços.

Esse esquema fica melhor apresentado na **Figura 1**.

Figura 1: Arquitetura Cliente-Servidor

Fonte: Miletto, E; Bertagnolli, S. Desenvolvimento de Software II

Na **Figura 1** fica visível o funcionamento de uma arquitetura cliente-servidor, onde os dispositivos (computador, notebook e smartphones), representam os clientes, e estes realizam requisições, a internet representada pela nuvem faz com que essas requisições chegam a um servidor que fornecer uma resposta no sentido contrário, partindo dele até os clientes, então quando um usuário digita a URL facebook.com e pressiona *Enter*, ele está realizando uma requisição, já o servidor recebe a solicitação do usuário e devolve uma resposta que no caso seria uma página web.

O desenvolvimento de aplicações WEB, ou seja a construção de sites, em seu modelo mais tradicional se baseia na utilização das seguintes tecnologias: HTML, CSS, JavaScript do lado do cliente e a linguagem PHP do Servidor.

A Mozilla (2019) define que:

O HTML (Linguagem de Marcação de HiperTexto) é o bloco de construção mais básico da web. Define o significado e a estrutura do conteúdo da web. Outras tecnologias além do HTML geralmente são usadas para descrever a aparência/apresentação (CSS) ou a funcionalidade/comportamento (JavaScript) de uma página da web. (MOZILLA, 2019, on-line)

Reis (2007) afirma que são três os componentes essenciais para uma aplicação web:

- Estrutura
- Apresentação
- Comportamento

A **Tabela 1** Exemplifica a função que cada tecnologia exerce no processo de desenvolvimento web.

Tabela 1: Relação entre função e tecnologia

Tecnologia	Função
HTML	Conteúdo
CSS	Estilo
JavaScript	Interatividade

Contudo, com o passar dos anos, foram surgindo novas tecnologias para melhorar ainda mais a construção dessas aplicações, novas linguagens e o que chamamos também de *Frameworks* surgiram e deram uma cara nova ao desenvolvimento web.

Segundo Schmidt, D.; Stal, M.; Rohnert, H.; Buschmann, F (2000), um Framework refere-se a:

Um conjunto integrado de artefatos de software (como classes, objetos e componentes) que colaboram para fornecer uma arquitetura reusável para uma família de aplicações relacionadas. (SCHMIDT, D.; STAL, M.; ROHNERT, H.; BUSCHMANN, F., 2000)

2.1.1 HTML

O HTML criado por Berners-Lee, como o próprio nome já responde (Hypertext Markup Language), trata-se de uma linguagem de marcação de hipertexto.

Um hipertexto nada mais é do que informações dentro informações, ou seja você tem um site que possui uma porta para outro, por meio do que chamamos de *links*. A MOZILLA (2019) define que um hipertexto: “Refere-se aos *links* que conectam páginas da Web entre si, seja dentro de um único site ou entre sites.”

A mesma afirma ainda que:

Links são um aspecto fundamental da web. Ao carregar conteúdo na Internet e vinculá-lo a páginas criadas por outras pessoas, você se torna um participante ativo na world wide web. (MOZILLA, 2019, on-line)

A linguagem proporciona a disposição de textos com valor semântico, sendo assim um meio para adicionar significado a um texto (NIEDERST, 2002). Em outras palavras, podemos estar organizando melhor os conteúdos textuais do site, com a utilização do que chamamos de tags (marcas, etiquetas). São elas que fazem as marcações nos textos.

A HTML é responsável por toda a estrutura e semântica de uma página WEB. Embora a mesma seja relativamente antiga, visto que foi criada em 1991, nunca parou de evoluir, passou por unimes versões e atualmente encontra-se na versão 5.2.

A **Tabela 2** mostra o versionamento da linguagem HTML.

Tabela 2: Versões do HTML

Versão	Ano
HTML	1991
HTML 2.0	1995
HTML 3.2	1997
HTML 4.01	1999
XHTML	2000
HTML5	2014
HTML5.1	2016 e 2017 (2ª ed.)
HTML5.2	2017

Essas evoluções vistas na **Tabela 2** deixaram a tecnologia cada vez mais potente, e seus recursos mais compatíveis com a maioria dos navegadores.

2.1.2 CSS

Pilar estético do desenvolvimento Web, o *Cascading Style Sheets* (CSS), é responsável pela estilização do site. Eis (2012) Define Css como:

Linguagem responsável por controlar o visual da informação exibida pelo HTML. O CSS formatará o conteúdo de forma que seja visualmente agradável em qualquer meio de acesso. (EIS, 2012, I, 12)

Como foi visto anteriormente o HTML define a estrutura de um site, porém o mesmo sozinho é um tanto quanto indigesto visualmente, mas com a junção entre ambos, os sites ganham uma apresentação melhor para os usuários.

O CSS tem o poder de estilizar qualquer elemento da página por meio de seletores. É possível atribuir uma propriedade de cor, tamanho, alinhamento e etc, para os componentes, tais como: textos, imagens, tabelas entre outros.

Assim como o HTML o CSS passou por algumas atualizações, sendo a 3.0 a mais recente, versão estável que possui um alto nível de compatibilidade com os browsers atuais.

2.1.3 JavaScript

Para que pudéssemos chegar aos sites modernos que queremos hoje, a internet passou por diversas evoluções, muito disso está ligado a linguagem de programação Javascript, que foi criada inicialmente para rodar unicamente em navegadores. Toda a dinâmica e interatividade que os sites apresentam tem como responsável a linguagem JavaScript (JS), ou seja ela trabalha diretamente no que chamamos de *Front-end*.

Segundo EIS (2015), são três as linguagens de front-end, HTML, CSS e Javascript, o autor defende que com essas linguagens, as páginas web ganham vida e permitem uma melhor experiência do usuário através de uma interface bem desenvolvida.

Para CITRUS7 (2017) *Front-end* é a primeira camada na qual o usuário se depara ao se acessar um site, uma intranet ou um sistema web. É no *Front-end* onde se encontra a interface de navegação e design da página, compostas por HTML, CSS E Javascript.

Contudo, a linguagem continuou evoluindo, e foram surgindo novas opções para sua utilização, que quebraram a barreiras dos navegadores, hoje em dia além de dá vida a sites, ela pode ser utilizada para desenvolvimento de apps nativos para android e IOS, por meio da biblioteca React Native, lançada em 2018 pelo Facebook, segundo a própria documentação da ferramenta: “O React Native permite

que você crie aplicativos verdadeiramente nativos e não compromete a experiência dos usuários.” (REACTNAIVE, 2018).

Além disso, antes de criarem React native, o Facebook também já havia desenvolvido um framework da linguagem para criação de web sites, o React, substituindo a tradicional HTML, hoje é possível desenvolver um site inteiramente com JS. Segundo o React (2018) a ferramenta é: “Uma biblioteca JavaScript para criar interfaces de usuário”.

Outra grande evolução do Javascript, foi a possibilidade de ter a linguagem rodando não apenas no *front-end* (Cliente), mas também no *back-end* (Servidor), com o surgimento do Node JS, de acordo com Pinho:

A flexibilidade da linguagem tem sido usada a favor não somente do lado do cliente, mas também do lado do servidor. Tudo isso fez com que a comunidade reconhecesse a força da linguagem e finalmente a levasse a sério. (PINHO, 2017, np)

2.2 Desenvolvimento Mobile

Um dos grandes avanços da tecnologia foram os aparelhos celulares, os smartphones, tão presentes nos dias atuais. Deixaram de ser simples aparelhos para ligações e troca de mensagem. Os celulares hoje em dia suportam uma infinidade de funções, com hardwares potentes, o que aumentou a possibilidade dos desenvolvedores de estarem cada vez mais criando aplicações mais sofisticadas para esses dispositivos.

2.2.1 Aplicações Nativas

Aplicações nativas são Apps Específicos para funcionar em um tipo de ambiente, que são as plataformas, no contexto mobile as mais conhecidas são: Android (Google), IOS (Apple Inc), Windows Mobile (Microsoft Corp), entre outros.

O ponto é que essas plataformas possuem APIS, IDEs (Integrated Development Environment), Linguagens e sistemas operacionais distintos, que impossibilita que uma aplicação feita para Android possa funcionar no IOS e etc.

Para SAMBASIVAN et al. (2011) a principal desvantagem de se desenvolver aplicações nativas está no fato dessas terem seu funcionamento exclusivo para um ambiente.

Nessa abordagem, para se desenvolver algo para funcionar em mais de uma plataforma, os programadores necessitam de um conhecimento amplo de várias linguagens, na **tabela 3** isso fica melhor visível.

Tabela 3: Desenvolver aplicativos para outras plataformas.

Plataforma	Conhecimento
IOS	Swift, C, Objective C
Android	Java (Harmony flavored dalvik vm) e Kotlin
Windows mobile	.net
Symbian	C,C++, Python,HTML,CSS,JS
Windows 7 Phone	.net

Fonte: Adaptado de (CHARLAND e LEROUX, 2011)

A **Tabela 3** mostra algumas plataformas e o conhecimento necessário para desenvolver apps nativos para elas, é possível observar que a maioria requer o conhecimento de no mínimo três linguagens.

2.2.2 Aplicações Multiplataforma

Como o próprio nome sugere, aplicações multiplataformas, diferentemente das nativas, funcionam em mais de uma plataforma, sendo uma das principais vantagens desse tipo de app, muito disso é resultado do surgimento dos frameworks, que segundo Hartmann, Stead e DeGani (2011), um Framework é:

Conjunto de bibliotecas, componentes de software e diretrizes de arquitetura que fornecem ao desenvolvedor um conjunto de ferramentas abrangente para criar um aplicativo para celular completo. (HARTMANN, STEAD. DEGANI 2011, np)

De acordo com Palmieri, Singh e Cicchetti (2012), estas ferramentas trouxeram diversos benefícios para o desenvolvimento, que são:

- Redução da complexidade;
- Redução de código;
- Redução do tempo de desenvolvimento e custo de manutenção;
- Diminuição de conhecimento necessários sobre a API;
- Maior facilidade no desenvolvimento e aumento de participação de mercado.

De maneira prática, ao invés de precisar desenvolver vários códigos diferentes para cada plataforma, é desenvolvido um único código e este irá funcionar de forma multiplataforma.

Na **Tabela 4** segue algumas das principais bibliotecas para desenvolvimento mobile multiplataforma.

Tabela 4: Ferramentas para desenvolvimento mobile

Frameworks	Plataformas
FireMonkey	IOS, Android, Windows Phone e Mac OS
Ionic	iOS nativo, Android, desktop e web
React Native	Android e IOS
Flutter	Web, Android e IOS
Xamarin	Android, iOS e Windows Phone
PhoneGap	Android, Symbian, Palm, Blackberry, IOS E entre outros.

Com a análise da **Tabela 4**. É possível observar que os frameworks que possibilitam desenvolver para o menor número de plataformas já atingem as principais que são Android e IOS.

2.3 Engenharia de *Software*

Na história existe o que chamamos de a crise do Software, que foi um período onde os programas e aplicativos eram desenvolvidos sem uma padronização, muitas vezes até colocando vidas em risco com sistemas críticos como de aviões, sem contar os custos elevados para manutenção.

Buscando melhores formas para se desenvolver e solucionar esses problemas, surgiu a Engenharia de software, que segundo (Almeida R. 2005, p. 03), refere-se a todos os aspectos que envolvem a prática de desenvolver uma aplicação, ou seja todos os processos, métodos, técnicas e ferramentas, tudo para garantir uma melhor qualidade ao produto.

Em outras palavras podemos dizer que antes era tudo feito de “qualquer jeito”, e a engenharia trouxe fundamentos científicos, de acordo com Sommerville:

A Engenharia de software é uma disciplina de engenharia cujo foco está em todos os aspectos da produção de software, desde os estágios iniciais da especificação do sistema até sua manutenção, quando o sistema já está sendo usado. (SOMMERVILLE I. 2011, P.05)

Para o autor, a disciplina auxilia mais do que o desenvolvimento em si, mas contribui com todo o projeto de desenvolvimento, desde a documentação inicial, até os testes finais. Com isso, o desenvolvimento de software ficou melhor planejado, os erros foram detectados cada vez mais cedo, evitando custos desnecessários ou acidentes indesejáveis.

2.3.1 Artefatos de Software

Durante o processo de desenvolvimento de Software, além do produto final que é o software, muita coisa é feita, documentos, diagramas UML, protótipos, são essas pequenas entregas que definimos como artefatos de Software, independente do formato se foi produzido durante o Processo de Desenvolvimento de Software (PDS) será um artefato.

Uma maneira bem simples de definir, Segundo Kruchten (2000) “Um artefato é um pedaço de informação que é produzida, modificada ou usada por um processo.”

Documento de Requisitos

Um documento de requisitos é primordial para o processo de desenvolvimento, é onde é feita toda a descrição das funcionalidades e restrições do sistema que se deseja desenvolver, o mesmo ajuda a manter toda a equipe alinhada com o objetivo. O artefato descreve prioridades, atores, fluxo principal e exceções de cada funcionalidade, além disso é muito importante na etapa de concepção, facilita a compreensão das necessidades do cliente.

Valente (2020), definiu Requisitos como aquilo que um sistema deve fazer e suas restrições. Essas duas funções que um requisito exerce são classificadas em dois grupos: Funcionais e não funcionais. O que um sistema deve fazer, ou seja, suas funcionalidades — são chamados de **Requisitos Funcionais**. Já os requisitos relacionados com a segunda parte — sob as restrições — são chamados de **Requisitos Não-Funcionais**.

Sommerville (2011) também deu uma definição para esses conceitos, segundo o autor:

- **Requisitos funcionais.** São declarações de serviços que o sistema deve fornecer, de como o sistema deve reagir a entradas específicas e de como o sistema deve se comportar em determinadas situações. Em alguns casos, os requisitos funcionais também podem explicitar o que o sistema não deve fazer.
- **Requisitos não funcionais.** São restrições aos serviços ou funções oferecidos pelo sistema. Incluem restrições de timing, restrições no processo de desenvolvimento e restrições impostas pelas normas. Ao contrário das características individuais ou serviços do sistema, os requisitos não funcionais, muitas vezes, aplicam-se ao sistema como um todo.

O levantamento e a análise desses requisitos é tão importante que foi criada uma abordagem específica para tratar dessas atividades, que é a chamada engenharia de requisitos.

Os autores Roger S. Pressman, Bruce R. Maxim (2016), afirmam que essa abordagem se mantém presente como um elo de ligação entre as etapas iniciais e o desenvolvimento, possibilitando o detalhamento de todas as tarefas, a construção de cenários de usuários e funções.

Em uma passagem do livro Engenharia de Software uma abordagem profissional, segundo Pressman e Maxim, a Engenharia de requisitos: “É uma ação de engenharia de software importante que se inicia durante a atividade de comunicação e continua na de modelagem” (Pressman R. e Maxim B. 2016, p. 231).

Diagramas de caso de uso (UC)

Assim como os requisitos, os casos de uso (*Use case*) buscam um melhor entendimento do funcionamento da aplicação. Por se tratar de diagramas (desenhos, formas) ou seja algo mais visual, ajuda a entender melhor os conceitos vistos no documento de requisitos escrito.

Segundo Booch, Rumbaugh e Jacobson (2005) um diagrama de caso de uso é “um diagrama que mostra um conjunto de casos de uso de atores e seus relacionamentos.”

Outro autor que aborda sobre o tema é (Pender, 2004) que em sua obra UML, a Bíblia, define um diagrama de caso de uso (Use Case) como um elemento gráfico, usado para modelar o modo como as pessoas esperam usar um sistema. O mesmo afirma que um diagrama de UC descreve quem serão os usuários relevantes, os serviços que eles exigem do sistema e os serviços que eles precisam oferecer ao sistema.

Desde sempre um dos principais obstáculos do desenvolvimento era entender o que o cliente desejava, essas atividades de diagramação e de levantamento de requisitos tem tornado cada vez mais fácil compreender os anseios do contratante, proporcionando entregas pontuais.

Para (PENDER, 2004) O diagrama de caso de uso é composto por seis elementos: atores, casos de uso, associações, relacionamentos e generalização.

- **Ator:** Pessoa, sistema, dispositivo ou mesmo uma empresa, que possui interesse na operação bem-sucedida do sistema.
- **Caso de uso:** identifica um comportamento-chave do sistema. Cada caso de uso expressa um objetivo que o sistema precisa alcançar e/ou um resultado que ele precisa produzir.
- **Associação:** identifica uma interação entre atores e casos de uso.
- **Relacionamento *include* (inclusão):** identifica um caso de uso reutilizável, que é incorporado incondicionalmente na execução de outro caso de uso.
- **Relacionamento *extend* (extensão):** identifica um caso de uso reutilizável, que interrompe condicionalmente a execução de outro caso de uso para aumentar sua funcionalidade.
- **Generalização:** identifica o relacionamento de herança entre atores e entre casos de uso

O objetivo do diagrama de caso de uso é oferecer uma visão externa do relacionamento entre o sistema e o mundo exterior.

Podemos visualizar um exemplo de caso de uso, na **Figura 2**.

Figura 2: Diagrama de caso de uso

Fonte: Booch, Rumbaugh e Jacobson (2005, p. 246)

2.3.2 Processos de Desenvolvimento de Software

Um dos ganhos da engenharia para o mercado de software, foi a ideia de processos, divisões de tarefas, ou seja, o planejamento das atividades durante o desenvolvimento. É o que chamamos de Processos de Desenvolvimento de Software, para Sommerville um PDS : “ É um conjunto de atividades relacionadas que levam à produção de um produto de software.”(SOMMERVILLE I. 2011, P.18)

Com o passar dos anos, muitas metodologias foram surgindo, como por exemplo, *Extreme Programming* (XP), Scrum e outra abordagem que foram os métodos ágeis também, como o *Rational Unified Process* (RUP), todas buscam definir quais os melhores passos para se produzir um software com qualidade, contudo Sommerville defini que quatro etapas são essenciais para todo PDS, que são:

- **Especificação de software.** A funcionalidade do software e as restrições a seu funcionamento devem ser definidas.
- **Projeto e implementação de software.** O software deve ser produzido para atender às especificações.
- **Validação de software.** O software deve ser validado para garantir que atenda às demandas do cliente.
- **Evolução de software.** O software deve evoluir para atender às necessidades de mudança dos clientes

Para o autor, independente do processo, essas atividades se encontram presentes, guiando o desenvolvimento.

Se pegarmos o modelo cascata como exemplo podemos ver que o mesmo apresenta 5 etapas: Definição de requisitos. Projeto de sistemas e de software, Implementação e teste de unidades, Integração e teste de sistemas e Operação e manutenção, contudo é possível ver claramente que a visão de sommerville com quanto está presente no modelo e podemos fazer um paralelo entre essas fases.

Na **Tabela 3**, é exemplificado melhor a comparação entre os processos.

Figura 3: Modelo cascata

Fonte: Adaptado de Engenharia de Software 9ª, Sommerville 2011

Comparando as etapas entre os processos é possível confirmar que embora o cascata possua uma abordagem diferente, o mesmo apresenta as quatro etapas que sommerville define como essenciais para todo PDS.

Tabela 5: Comparativo modelo cascata

PDS Segundo Sommerville	Modelo cascata Sommerville
<ul style="list-style-type: none"> • Especificação de software. 	<ul style="list-style-type: none"> • Definição de requisitos.
<ul style="list-style-type: none"> • Projeto e implementação de software. 	<ul style="list-style-type: none"> • Projeto de sistemas e de software • Implementação e teste de unidades
<ul style="list-style-type: none"> • Validação de software. 	<ul style="list-style-type: none"> • Integração e teste de sistemas e
<ul style="list-style-type: none"> • Evolução de software. 	<ul style="list-style-type: none"> • Operação e manutenção

Na **Tabela 5** fica visível a relação das fases do modelo cascata e do PDS geral, como as etapas realmente se assemelham em ambas abordagens.

2.4 Negócios eletrônicos

A maioria das evoluções que presenciamos tem como grande impulsionador, a grande invenção que é a internet. Segundo Gutierrez:

A internet foi o grande fenômeno do final do século passado e que se prolonga na atualidade. Ela trouxe consigo uma série de inovações que provocaram mudanças profundas na economia e na sociedade. (GUTIERREZ, 2007, on-line)

Com o eventual crescimento tecnológico, computacional, observa-se cada vez mais as pessoas estando conectadas, mudança que atingem também organizações, sejam empresas privadas ou até mesmo governamentais (GUTIERREZ, 2007). Uma das áreas que mais foram impactadas pela internet foi a comercial, com todas essas transformações, hoje é possível comprar, vender, negociar, sem sair de casa, a qualquer hora e em qualquer lugar (KALAKOTA E WHINSTON, 1997).

Foram essas mudanças na maneira de se comercializar que deram origem a termos como e-commerce e e-business. Termos que são muitas vezes confundidos, porém, embora sejam próximos, possuem focos diferentes, Gutierrez (2007), define negócios eletrônicos como: “A Denominação utilizada para identificar os negócios efetuados por meio eletrônico, geralmente na internet.” o autor estabelece que o e-commerce é apenas um subgrupo do e-business, que possui seu foco apenas nas ações de compra e venda não incluindo atividades de contato e relacionamento com os clientes ou usuários.

Partindo disso, o e-business refere-se a forma como podemos utilizar os benefícios da internet de conveniência, disponibilidade e acessibilidade, para expandir e melhorar os negócios existentes ou criar novos negócios virtuais, (NGAI e WAT, 2002).

A aplicação do e-business, proporciona uma série de vantagens para a empresa, dentre os principais benefícios do negócio eletrônicos para a organização, estão (GUTIERREZ, 2007) :

- **Comodidade:** Pessoas podem realizar inúmeras atividades, sem sair de casa, em qualquer horário.
- **Alcançar novos mercados:** As organizações não ficam presas apenas ao mercado local, podendo comercializar internacionalmente.
- **Maior igualdade de competição:** Pequenas empresas conseguem competir com grandes empreendimentos.
- **Atuação 24/7:** Sem barreiras físicas, o negócio ganha maior disponibilidade, podendo atuar 24 horas.
- **Melhor conhecimento dos clientes:** como consequência da conectividade, fica mais fácil mapear os interesses dos clientes.
- **Segmentações e personalizações de ofertas com maior valor:** Outra vantagem das tecnologias é a possibilidade de classificar as características dos clientes e oferecer produtos de acordo com o perfil de cada um.
- **Mix variado de produtos e serviços:** com a inserção de um meio físico, e conseguem a redução de custos, fica muito mais fácil oferecer produtos e serviços distintos, aumentando o catálogo.
- **Trabalho colaborativo:** A facilidade em compartilhar informações remotas auxilia na realização de trabalhos em grupo.
- **Melhor comunicação interna e externa e redução de custos:** Com o surgimento de mais dispositivos tecnológicos(computadores, smartphones e etc), e a praticidade da internet proporcionou um melhor nível de comunicação, mais rápido, ágil e interativo.
- **Geração de novas fontes de receitas:** Toda essa facilidade de compartilhamento de informação, oferece outras formas de lucrar além do modelo tradicional.
- **Visibilidade:** É possível agora aumentar a visibilidade de seus produtos, estando online fica disponível o tempo todo.

2.5 Trabalho Correlacionados

Esta seção busca listar trabalhos que possuem relação direta ou indireta com o da pesquisa, a seguir serão apresentadas as principais aplicações já existentes.

2.5.1 VivaReal App

Trata-se de uma aplicação com suporte para Android e IOS, com versão de website para busca e divulgação de imóveis, plataforma que a partir de julho de 2020 passou a pertencente ao grupo ZAP, segundo o ZAP(2020), o aplicativo possibilita:

- Visualizar imagens dos imóveis;
- Pesquisar imóveis filtrando pelas características do imóvel desejado;
- Entrar em contato via chat com o vendedor;
- Visualizar a localização do imóvel no mapa e conferir a distância do ponto de referência.

Contudo, para poder anunciar seu imóvel na plataforma é necessário pagar uma assinatura, seja mensal ou anual.

Na **Figura 4** é possível observar três telas da aplicação que possibilita uma melhor noção de seu funcionamento.

Figura 4: Telas do aplicativo VivaReal

Olhando da esquerda para direita, a primeira tela se refere a tela inicial do aplicativo no qual é apresentado os imóveis sem os filtros terem sido aplicados, conforme o usuário avança a tela principal para baixo, o aplicativo carrega mais registros em tela. A segunda tela se refere aos dados do imóvel pesquisado, na qual é apresentado as características do imóvel e localização no mapa. Por fim, a terceira tela diz respeito à consulta de imóveis, na qual é possível filtrar a pesquisa do imóvel desejado com base nos filtros disponíveis.

2.5.2 ZAP Imóveis

O ZAP Imóveis se auto descreve como o maior portal de imóveis do Brasil. Assim como o Vivareal, também é uma ferramenta pertencente ao grupo ZAP, que possibilita seu uso para buscar imóveis disponíveis, podendo estar divulgando os próprios. Atualmente a aplicação está rodando em sua versão de website e como aplicativo tanto para IOS, quanto para Android. Dentre suas principais funcionalidades estão segundo ZAP (2020) :

- Encontrar imóveis que estão mais próximos ao usuário;
- Filtrar a busca por tipo de imóvel, faixa de valor, número de quartos e suítes, Vagas de garagem e área útil;
- Visualizar as ofertas no mapa ou em lista;
- Acessar fotos e detalhes dos imóveis;
- Contatar diretamente o anunciante por e-mail ou telefone;
- Conferir a distância dos imóveis até um ponto de referência escolhido;
- Cadastrar meus imóveis.

Assim como o Vivareal, também é preciso pagar para realizar a função de anúncio de imóvel até porque as plataformas se comunicam nessa função.

A **Figura 5** exibe uma ilustração que mostra melhor a interface e funcionalidades do app.

Figura 5: Zap Imóveis

A ilustração da **Figura 5** mostra os pontos principais da aplicação, que são as funções de compra ou alugar, a filtragem e a opção de procurar em um mapa por proximidade.

2.5.3 App do Imóvel

Com uma dinâmica diferente dos citados acima, o App do imóvel trouxe aspectos de apps de relacionamento para o contexto de imóveis, assim a pessoa vai passando e curtindo os imóveis que ela gosta, podendo entrar em contato direto com o proprietário pelo telefone, o app encontra-se disponível para Android e IOS.

A Plataforma é exclusiva para autônomos, logo é proibida a entrada de imobiliárias.

Entre as principais funcionalidades estão:

- Cruzamento inteligente de informações;
- Registrar imóveis gratuitamente;
- Pesquisar o tipo e valor de imóvel desejado;
- Contato direto entre comprador e vendedor;
- Bloqueio de imobiliárias no uso do aplicativo;
- Assessoria jurídica

Essas funcionalidades ficam melhor visíveis na **Figura 6**.

Figura 6: App do imóvel

Como citado anteriormente a aplicação possui um sistema semelhante a apps de namoro, isso fica bem claro na **Figura 6**, na primeira tela a esquerda, as demais telas na sequência, mostram a função de filtrar busca e anunciar um imóvel, respectivamente.

2.5.4 Trovit Imóveis

Outra solução para encontrar uma nova moradia, é o Trovit Imóveis - Sua nova casa, segundo Trovit, a ferramenta busca casas e apartamentos para alugar ou à venda em milhares de diferentes páginas de anúncios, em uma única ferramenta. Deste modo, você pode ter a certeza que encontrará a casa dos seus sonhos, não importa o quão escondida ela esteja. Fácil, prático e rápido. Esse é o nosso compromisso. (TROVIT, 2021)

Aplicação também disponível para Android e IOs com versão Web.

Trovit define que sua principais funcionalidades são:

- Filtros para encontrar o imóvel perfeito;
- Selecione no mapa a zona exata que você deseja;
- Alertas Personalizados.

Como pode ser visto na **Figura 7**.

Figura 7: Trovit

A **Figura 7**, revela o design da aplicação na qual fica muito claro suas funcionalidades, como a filtragem e a visualização em mapa por proximidade.

2.5.5 OLX

Por fim, mas não menos importante, a conhecida OLX, plataforma reconhecida para compra e venda de tudo que possui uma aba para imóveis, aplicação multiplataforma com suporte para Android e iOS e versão web.

A ferramenta possibilita que o usuário:

- Crie anúncios de vendas e ofertas de produtos;
- Destaque seu produto com anúncios de vendas;
- Crie sua loja e anúncio para vender;
- Negocie o produto com o vendedor do anúncio;
- Busque pelo anúncio em categorias de compras online;

- Encontre o melhor anúncio e ofertas.

Essas funcionalidades ficam melhor visualizadas na **Figura 8**

Figura 8: OLX interface

A **Figura 7** revela algumas telas do app OLX, na primeira tela, é possível ver que existe uma categoria para imóveis, na segunda mostra a funcionalidade de busca e a existência da opção para anunciar e na terceira a opção de entrar em contato com o proprietário.

Na **Tabela 6** estão as funcionalidades em comum nos trabalhos de referências.

Tabela 6: Comparativo entre trabalhos correlatos

FUNCIONALIDADES	SOLUÇÕES					
	ZAP IMOVEIS	VIVAREAL APP	OLX	APP DO IMOVEL	TROVIT IMOVEIS	ALUGAP
Pesquisar imóveis	X	X	X	X	X	X
Cadastrar imóveis	X	X	X	X		X
Contato direto	X	X	X	X	X	X
Busca em Mapa	X	X			X	
Filtragem de busca	X	X	X	X	X	
Cadastro de imagens						

A maioria desses trabalhos correlacionados pesquisados cobram para realizar algumas funções, em alguns é preciso pagar para anunciar e outros são específicos para determinada região.

3 METODOLOGIA

Para que fosse possível alcançar os objetivos do presente trabalho, alguns processos foram delimitados, sendo assim esta metodologia encontra-se dividida entre antes e depois do desenvolvimento da solução em si. Em primeiro momento será abordado de maneira geral o que foi realizado durante toda pesquisa, seguindo de uma descrição focada em como foi desenvolvida a ferramenta e finalizando o capítulo com a explicação do que foi realizado para obter os resultados finais da utilização da ferramenta, sendo assim a pesquisa ocorreu em 3 etapas:

1. Revisão bibliográfica e trabalhos correlacionados
2. Design e Desenvolvimento
3. Avaliação aplicação

Etapas essas que serão detalhadas nos itens **3.1**, **3.2** e **3.3** desta seção.

3.1 Desenvolvimento da pesquisa

Após observar e analisar a carência existente no setor imobiliário na cidade de Floresta, foi definida uma possível proposta de solução, antes de poder seguir foi realizada uma pesquisa por ferramentas semelhantes, além disso, foi observado como a pandemia impactou os avanços tecnológicos na cidade, o crescente uso de apps e serviços de delivery cada dia mais em alta, o que resultou em uma queda a resistência a TI no município.

Essa pesquisa de apps semelhantes, juntamente com a análise do cenário atual em que a tecnologia está sendo usada para tudo, fortaleceu a ideia de desenvolver uma aplicação para solucionar o problema.

Finalizando essa etapa de planejamento introdutória, foi dado início ao desenvolvimento da aplicação, fase essa que detalho melhor no tópico **3.2 Tecnologias utilizadas**. Concluído a construção da ferramenta, partimos agora para os testes, que por meio de um formulário foi possível coletar a avaliação dos usuários quanto ao uso, design, eficiência e eficácia da solução. Tanto o desenvolvimento do formulário quanto a análise de respostas, foi explicado no tópico **3.3 Análise do formulário**.

3.2 Tecnologias utilizadas

Para que fosse possível desenvolver a aplicação, muitas ferramentas e tecnologias foram utilizadas em diferentes etapas do desenvolvimento, nesta seção iremos conhecer algumas delas.

Durante a construção do *back-end* da aplicação, foi desenvolvido uma API *RESTFUL*, com a utilização do NodeJS, Express, Cors. Para conexão com banco de dados, escolhemos um modelo relacional, o Sqlite com o auxílio do query builder Knex que nos permite fazer um gerenciamento de versões por meios de *migrations*. Para garantir uma maior segurança, a biblioteca *celebrante* foi integrada, permitindo a validação de dados nas rotas.

Para criarmos nossa aplicação Web, um dos nosso front-ends, utilizamos a biblioteca React Native que é um *framework* de JavaScript, criada pelo Facebook. Com isso é possível criar aplicações Webs com o conceito de componentes.

A utilização do React nos proporcionou a aplicação da Abordagem SPA (Single page application), ocasionando um maior ganho de performance, melhorando a experiência do usuário, dividindo funções, agora *back end* não tem que se preocupar com a estrutura estética da aplicação, fornecendo apenas os dados solicitados, e toda essa estrutura visual, fica encarregada do front. A página nunca recarrega, com isso o nosso backend pode ser consumido por mais de uma aplicação.

No desenvolvimento do Aplicativo mobile, também utilizamos uma biblioteca Javascript mantida pelo Facebook, o React Native que assim como o React, nos permite desenvolver com a ideia de componentização, sua estrutura semelhante a Xml facilita bastante o desenvolvimento. Toda a estrutura do projeto foi criada com a utilização do Expo, ideal para quem está iniciando ou está criando uma aplicação simples.

O aproveitamento do Expo, nos possibilitou monitorar o desenvolvimento em tempo real, simulando uma versão do app no próprio aparelho.

Outra tecnologia muito importante durante todo o processo foi o Github, que permite ter um repositório para ir guardando o nosso código e a cada alteração ter um monitoramento, versionamento de código.

Para desenvolvimento do código, foi escolhido o editor de texto da Microsoft, o Visual Studio Code, que permite uma melhor visibilidade do código e com a possibilidade de instalar plugins que auxiliam ainda mais a etapa de codificação.

Antes de partirmos para codificação, foram criadas protótipos de telas, e para isso, ferramentas como o Photoshop e Figma foram escolhidas.

O texto a cima fica melhor representado na **Tabela 7**

Tabela 7: Paralelo Entre Atividade e Tecnologia

ATIVIDADE	TECNOLOGIAS FERRAMENTAS
Levantamento de Requisitos	Docs
Diagramas UML	Cacoo
Protótipos da aplicação	Figma
Desenvolvimento da ferramenta	Visual Studio Code
Web	React
Mobile	React Native
Back-end	Node js

Na **Tabela 7** é possível visualizar qual tecnologia foi utilizada durante cada etapa do desenvolvimento.

3.3 Avaliação e Análise da plataforma.

Com o objetivo de se obter a opinião daqueles que são mais importantes no desenvolvimento de software, os usuários, foi construído um formulário online através da ferramenta Google Forms.

Neste foi pensando uma divisão em seções pelo tipo da pergunta, podendo ser técnicas, como por exemplo perguntas a respeito do design ou sobre usabilidade, e uma segunda seção, com indagações mais comuns, se o usuário gostou, se acha útil, se indica a utilização da ferramenta etc. Ao todo foram elaboradas **14 questões**, sendo **6 abertas** e **8 de múltipla escolha**.

Sendo assim, a pesquisa realizada se preocupa em avaliar dados numéricos, traçando uma análise quantitativa, e informações narrativas, algo mais individual, subjetivo, como opiniões e relatos sobre a utilização do software, que seria uma análise mais qualitativa. Enquanto em um momento o objetivo é coletar quantos usuários usariam a plataforma, em outro o foco é em descobrir o porquê disso, se é por te achado fácil, ou por te gostado das cores, então esses dois fatores são focos da pesquisa.

Portanto, a metodologia aplicada a esta pesquisa caracteriza-se como Qualitativa e quantitativa.

As questões elaboradas estão disponíveis no **APÊNDICE D** deste trabalho.

O público alvo da avaliação se resume em:

- Professores do IFSertão-PE campus Floresta da área de TI,
- Graduandos do curso de GTI principalmente os que já tenham cursado disciplinas de desenvolvimento,
- Moradores Locais com variações de idades entre jovens e Adultos,

Ao todo espera-se alcançar um total de 50 avaliados.

4 RESULTADOS

Nesta seção serão apresentados todos os artefatos desenvolvidos durante o projeto, entre eles estão os diagramas, as telas do app, lista de funcionalidades e conseqüentemente o próprio sistema, além disso, o presente tópico contemplará os resultados obtidos via formulários google acerca da utilização da aplicação feita por alguns usuários.

4.1 Definição dos Requisitos

Baseado nos conhecimentos da engenharia de software, foi produzido um documento listando todas as funcionalidades necessárias para atingir os objetivos propostos com a plataforma, entre eles estão: Realizar login, cadastro de usuário, cadastro de imóvel, Catálogo de imóveis, entre outros. Essa listagem auxilia a ter uma visão mais clara do que realmente tem que ser feito, e suas prioridades.

Informações como, que para realizar o login o usuário precisa preencher email, senha, ou que para fazer o cadastro é necessário informar o número do whatsapp, tendo claro essa importância que foi desenvolvido esse registro. Para auxiliar essa construção foi realizada também uma pesquisa por soluções já existentes, tudo para garantir que a aplicação consiga solucionar os problemas.

Segue abaixo a lista dos requisitos funcionais e não funcionais pensados para solucionar a problemática abordada.

4.1.1 Requisitos Funcionais

[RF001] - REALIZAR LOGIN

Descrição:

O sistema precisa que o usuário se autentique para ter acesso às demais funções, ele deve preencher os campos com seus dados de email e senha, se possuir cadastro no sistema, caso contrário, deverá se deslocar para a tela de cadastro de usuário.

Prioridade: ESSENCIAL IMPORTANTE DESEJÁVEL

[RF002] - CADASTRAR USUÁRIO**Descrição:**

Sendo um novo usuário, este deverá preencher o formulário de cadastro, informando seu nome, email, número e senha, tendo êxito, agora ele poderá acessar a aplicação com um login.

Prioridade: ESSENCIAL IMPORTANTE DESEJÁVEL

[RF003] - CADASTRAR IMÓVEL**Descrição:**

Funcionalidade exclusiva da aplicação WEB, a mesma permite que um usuário logado no sistema, possa está cadastrando seus imóveis na plataforma, informando descrição e valor do mesmo.

Prioridade: ESSENCIAL IMPORTANTE DESEJÁVEL

[RF004] - DELETAR IMÓVEL**Descrição:**

Funcionalidade exclusiva da aplicação WEB, permite aos usuários que possuem imóveis cadastrados, a possibilidade de deletá-los do sistema, caso não queiram mais ofertá-lo.

Prioridade: ESSENCIAL IMPORTANTE DESEJÁVEL

[RF005] - ALTERAR IMÓVEL**Descrição:**

Permite ao usuário modificar informações sobre seus imóveis cadastrados, funcionalidade disponível na plataforma Web da aplicação.

Prioridade: ESSENCIAL IMPORTANTE DESEJÁVEL

[RF006] - CATÁLOGO DE IMÓVEIS

Descrição:

Ao acessar a aplicação mobile, e ter efetuado o login, os usuários terão uma listagem de imóveis disponíveis para compra ou locação, além do mais ele poderá acessar uma outra tela com mais informações, como o valor, proprietário e uma opção de abrir conversa diretamente com o dono através do Whatsapp.

Prioridade: ESSENCIAL IMPORTANTE DESEJÁVEL

[RF007] - LOGOUT

Descrição:

Um usuário previamente logado no sistema, pode se desconectar e retornar para a tela de login.

Prioridade: ESSENCIAL IMPORTANTE DESEJÁVEL

[RF008] - MEUS IMÓVEIS

Descrição:

Se um proprietário cadastrar imóveis na plataforma web, ele poderá vê-los listados em sua home do site.

Prioridade: ESSENCIAL IMPORTANTE DESEJÁVEL

4.1.2 Requisitos Não Funcionais

[RNF001] - VERIFICAÇÃO DE ACESSO

Descrição:

Possibilita que um usuário logado não precise realizar login novamente ao tentar acessar a aplicação até que o mesmo se deslogue.

Prioridade: ESSENCIAL IMPORTANTE DESEJÁVEL

[RNF002] - MULTIPLATAFORMA

Descrição:

A aplicação possui dois comportamentos, um na plataforma WEB e outro com um APP.

Prioridade: ESSENCIAL IMPORTANTE DESEJÁVEL

[RNF003] - CÓDIGO FLEXÍVEL

Descrição:

A utilização do React Native possibilita a utilização do mesmo código para construir a aplicação tanto para Android, quanto para IOS.

Prioridade: ESSENCIAL IMPORTANTE DESEJÁVEL

[RNF003] - ATUALIZAÇÃO EM TEMPO REAL

Descrição:

Com o backen sendo consumido simultaneamente pelo site e pelo app, quando uma informação é inserida na aplicação web esta já se encontra também disponível no app.

Prioridade: ■ ESSENCIAL □ IMPORTANTE □ DESEJÁVEL

4.2 Estrutura de dados

Um dos resultados gerados durante desenvolvimento da aplicação, que antecede as telas e funcionalidades, foi a construção de uma boa base de dados, pois é importante ter claro quem são as entidades e como essas interagem entre si, para isso foram realizados diagramas de caso de uso e um modelo de entidade e relacionamento, ambos permitem um melhor mapeamento dos papéis de cada ator no sistema. Ambos podem ser visualizados na **Figura 8**.

Diagrama de caso de uso

Figura 9: Diagrama de caso de uso

Com isso é possível visualizar melhor que existem dois tipos de usuários e qual ambiente melhor para qual, se o usuário deseja ofertar seu empreendimento, a aplicação web é a ideal, pois permite executar as funções necessárias, como mostra o diagrama na **Figura 9**.

Modelo de entidade e relacionamento (MER)

Figura 10: Modelo de entidade relacionamento

A criação do MER, visualizado na **Figura 10**, permite entender como e com qual frequência as entidades se relacionam, por exemplo um proprietário pode não criar nenhum imóvel assim como pode também criar vários imóveis, esse tipo de situação é demonstrado com o uso desse modelo, trata-se do conceito de cardinalidade.

Outra situação que é visualizada, são os atributos que cada entidade possui, podemos observar que um proprietário tem um ID, e que o imóvel além do seu id, recebe o id do proprietário e com isso é possível relacionar o empreendimento ao seu dono, esse é um conceito chamado chave estrangeira.

Estrutura do Banco

O banco de dados da aplicação trata-se de um modelo relacional, sua estrutura foi projetada com 3 Tabelas, sendo: proprietários, imóveis e usuários.

Tabela 8: Persistência

Proprietário	Imovel	Cliente
Nome CHAR(50)	Titulo CHAR(50)	Nome CHAR(50)
Email VARCHAR(20)	Descrição VARCHAR(200)	Email VARCHAR(20)
Numero INT(11)	Valor DOUBLE (8)	Numero INT(11)
Senha VARCHAR(20)	ID_Proprietario	Senha VARCHAR(20)

4.3 Protótipos da Aplicação

Uma das fases do projeto foi a prototipação das telas, durante a etapa por meio da ferramenta Figma, que está representado abaixo na **Figura 11**, foi desenvolvido os modelos de como seria a interface da aplicação.

Figura 11: Ferramenta figma, Splash Screen

Figura 12: Figma, tela login

Figura 13: Figma, tela de cadastro

Todas as telas foram projetadas com base no levantamento de requisitos elaborado na etapa anterior.

As demais telas encontram-se no **APÊNDICE A**.

4.4 Interface do Sistema

O resultado final das telas conseguiu atingir o objetivo esperado, ficando bem próximo do que foi projetado na etapa de prototipação.

A interface que compõem a plataforma AlugAp está dividida entre app e site, a mesma foi projetada com um design clean, usando cores claras como o laranja e o branco gelo, segue algumas telas e suas funcionalidades:

TELA DE ABERTURA (*Splash Screen*): A Tela de abertura é onde ocorre a inicialização do aplicativo, composta pela logo ao centro e os créditos do desenvolvedor na parte inferior.

Figura 14: Tela de abertura

TELA DE LOGIN: Responsável pela credenciação dos usuários, possibilitando a opção de logar no sistema caso possua um cadastro, ou acessar a tela de cadastro para realizá-lo.

A tela de login do AlugAp Imóveis apresenta o logo da empresa no topo, seguido pelo título "Faça seu Login". Abaixo, há dois campos de entrada para "E-mail" e "Senha", um botão "Entrar" em laranja e um link "Criar uma conta" em vermelho.

AlugAp
IMÓVEIS

Faça seu Login

Digite Seu E-mail

Digite Sua Senha

Entrar

[Criar uma conta](#)

Figura 15: Tela de login

TELA DE CADASTRO: Formulário de cadastro, o usuário deve informar seus dados para posteriormente poder acessar a aplicação.

A tela de cadastro do aplicativo AlugAp Imóveis. No topo, há o logotipo da empresa, que consiste em um ícone de localização laranja e o texto "AlugAp IMÓVEIS". Abaixo do logotipo, o título "Cadastro" é exibido em negrito. O formulário contém quatro campos de entrada: "Seu Nome", "Seu E-mail", "Whatsapp" e "Sua Senha", cada um com uma linha de texto abaixo dele. Na base do formulário, há um botão laranja com o texto "Criar conta" e um link de texto "Já tenho uma conta" logo abaixo dele.

Figura 16: Tela de cadastro

TELA HOME (APP): Tela inicial, exibida para o usuário que já realizou o login, permite a visualização dos imóveis disponíveis na plataforma, oferecendo a opção de ver mais informações sobre os imóveis.

Figura 17: Tela home(app)

TELA DETALHES: Pode ser acessada a partir da HOME, exibe informações mais detalhadas sobre o imóvel desejado.

Figura 18: Tela detalhes

TELA HOME (SITE): Tela inicial, exibida para o usuário que já realizou o login no site, permite aos proprietários um monitoramento de seus imóveis cadastrados e a possibilidade de cadastrar um novo.

Figura 19: Tela home (site)

TELA CADASTRO DE IMÓVEIS: Exclusiva da plataforma Web, possibilita ao proprietário o cadastro de Imóveis.

A imagem mostra a interface de usuário para o cadastro de um imóvel no sistema AlugAp. No canto superior esquerdo, há o logotipo da empresa, que consiste em um ícone de localização laranja e o texto "AlugAp IMÓVEIS". Abaixo do logotipo, o título "Cadastrar Imóvel" é exibido em negrito. Um subtítulo orienta o usuário: "Descreva as informações do imóvel que deseja vender ou alugar.". À esquerda, há um link "Voltar para home" com uma seta para a esquerda. À direita, o formulário de cadastro é composto por três campos de entrada: "Título", "Descrição" (com uma seta para cima no canto inferior direito) e "Valor em R\$". Abaixo dos campos, um botão laranja com o texto "Cadastrar" em branco está pronto para ser clicado.

Figura 20: Tela cadastro de imóvel

As demais telas da aplicação estão disponíveis no **APÊNDICE B**.

4.5 Realização de Testes

Durante o desenvolvimento, alguns testes iniciais foram realizados, com isso alguns pequenos erros foram encontrados, como bugs na autenticação, bugs de usabilidade, o sistema não orientava o usuário para que pudesse ter êxito em algumas ações e os campos do dos formulario de login e cadastro ficavam sobrepondo o teclado durante seu preenchimento.

Dentre esses problemas encontrados, alguns foram possíveis solucionar, foi criado textos como legendas para guiar o usuário no login e cadastro, os inputs não sobrepõem mais o teclado, contudo alguns bugs de autenticação ocorrem e às vezes o usuário não consegue logar e o sistema de *feedback* do sistema precisa de melhorias.

4.6 Análise dos resultados

Foi planejado atingir um total de 50 pessoas para realizar testes e avaliações da aplicação, contudo, com as limitações de tempo e devido a pandemia esse número não foi alcançado, porém se obteve um número relevante de entrevistados na aplicação do formulário que foram 20 pessoas, sendo essas graduandos do curso de GTI, professores, e pessoas da comunidade de Floresta. Nesse tópico será abordado uma análise das respostas obtidas no formulário aplicado para coletar a opinião dos usuários ao tentarem utilizar a solução proposta.

O formulário foi elaborado com perguntas de caráter pessoal e técnico, sendo assim a avaliação das respostas foi feita separadamente de acordo com cada grupo.

A primeira seção engloba 8 perguntas de caráter pessoal, o objetivo era observar o gosto pessoal de cada um, como eles enxergavam a aplicação de acordo com seus ideais, então foram perguntas do tipo, “Você usaria?”, “Achou fácil?” e etc.

A segunda seção de perguntas apresenta um caráter mais técnico, com 6 perguntas ligadas a conceitos de Design de software, então foi perguntado sobre usabilidade, interatividade e etc.

A partir daqui será descrito uma análise detalhada das respostas obtidas em cada pergunta do formulário.

1) Acha a ferramenta útil?, você usaria?

Gráfico 1: pergunta 1 do formulario

Trabalhando com uma abordagem quantitativa a análise dessa resposta retorna um fator positivo, que dentre os 20, 18 demonstraram interesse em utilizar a plataforma, ou seja 90% dos entrevistados entendeu a ideia e viu uma alguma utilidade, que a mesma pode ser aplicada.

2) Você conhece alguém que deveria usar a ferramenta?

Gráfico 2: Segunda pergunta

Antecipando que talvez alguns entrevistados respondessem a primeira pergunta com valor negativo, expandimos para os conhecidos, pois poderia haver casos que a pessoa não use a ferramenta, mas ela pode conhecer alguém para quem a solução seja mais do que recomendável. Teoria essa que se confirmou, pois, 14 dos 20, ou seja 70% conhecem alguém que queira vender, alugar ou adquirir um imóvel.

3) Na escala abaixo, de 0 a 10, o quanto você achou a ferramenta fácil.

Gráfico 3: Terceira pergunta

Trabalhando com uma forma de avaliação diferente foi elaborado perguntas para escalarem entre 0 a 10, para que a resposta seja menos automática em sim ou não e conseqüentemente as respostas sejam mais precisas.

Nesta primeira com esse formato, a intenção era avaliar de maneira bem informal se a aplicação era fácil, simples.

Felizmente, analisando as respostas no **gráfico 3**, vimos que poucas pessoas acham a ferramenta difícil, as notas mais baixas foram 3 e 5 e apenas uma pessoa em cada, sendo assim o maior número de pessoas votou acima de 7, mostrando que a aplicação não é complicada de manusear.

Gráfico 4: Quarta pergunta

4) Você já precisou comprar ou alugar um imóvel e não soube onde procurar?

O resultado das respostas da 4 pergunta demonstrado no **gráfico 4**, fortalece a importância dessa pesquisa, pois ele mostra que entre os entrevistados 80% já teve dificuldade na obtenção de informações sobre algum imóvel, sendo assim o problema é real ele existe.

5) O que poderia ser melhorado na sua opinião?

A primeira pergunta dissertativa do formulário, bem direta, teve por objetivo coletar algumas sugestões dos usuários a respeito do que eles sentiram que faltou ou algo que pode ser melhorado.

Em resumo de acordo as respostas obtidas, foi visualizado a necessidade de criar novas funcionalidades, como:

- uma filtragem para os imóveis
- inserir a opção de cadastrar imagens desses empreendimentos
- melhorar os formulários da aplicação, fornecendo um melhor feedback aos usuários.
- Melhorar logomarca e cores que identifiquem melhor o sistema.

Em primeiro momento foi implantada uma pequena solução para o problema dos formulários inserindo a dica no próprio *placeholder*², as demais sugestões anotadas ficaram como projetos para o futuro.

6) Na utilização, ocorreu algum bug? cite-os se houver.

Mais uma questão aberta, nesta o objetivo foi obter um relato dos erros que ocorreram durante a utilização.

Depois de analisar com calma todas as respostas, foi observado que não houve unanimidade nas respostas, a maioria informou que não houve erro, mas entre os poucos que disseram ter algum erro, falaram que:

- Existiram erros nos formulários
- Demora para finalizar o cadastro
- Sistema n retorna o erro

² um símbolo ou trecho de texto em uma expressão matemática ou instrução de computador que pode ser substituído por informações específicas. CAMBRIDGE DICTIONARY

Tendo esse *feedback* foi possível no curto tempo tentar uma solução para os formulários do site.

- 7) Durante a instalação do app ou acesso ao site, ocorreu algum problema? Descreva-os.

Quando questionados sobre a etapa de instalação, apenas 1 pessoa não conseguiu instalar o app, e os que abriram o site não tiveram problemas, carregava perfeitamente, menos em um caso onde o usuário teve a internet caindo no momento.

- 8) Você acha uma boa solução para a cidade de Floresta? se não, qual indicaria?

Gráfico 5: Pergunta sobre ser útil para Floresta

Questionados sobre a importância da solução para a cidade de floresta, essas foram as principais respostas obtidas, dos 20, 15 afirmaram que a ferramenta se encontra muito relevante para atender a cidade, outros 3 falaram que não apenas para a cidade, mas que a mesma poderia se expandir para outras cidades e até mesmo em nível nacional, e outro não está na cidade, mas falou que acha muito útil.

9) Qual grau de interatividade da ferramenta?

Gráfico 6: Grau de interatividade

Quando a pergunta apresentou uma linguagem mais técnica, foi analisado que assim como a pergunta se a ferramenta era fácil obteve um resultado satisfatório, não foi diferente aqui, onde a menor avaliação foi 5 e de um único entrevistado, ou seja há uma coerência entre as respostas de ambas perguntas, que mostram a ferramenta com uma boa aceitação.

10) Por onde você acessou?

Gráfico 7: Interface utilizada

Antes do formulário foi disponibilizado um link para testar a versão web e outro para baixar e instalar o app, partindo disso essa pergunta teve por objetivo coletar qual plataforma foi mais utilizada, como esperado o site teve mais acessos, porém não foi uma diferença tão grande, sendo 8 pessoas utilizaram apenas o site e 7 apenas o app e 5 afirmaram ter usado ambos.

Para ter acesso a todas as respostas na íntegra basta acessar a **APÊNDICE E** deste trabalho.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Chegando às etapas finais da pesquisa, algumas considerações valem a pena serem ressaltadas.

O presente trabalho se mostrou como uma proposta de ferramenta para auxiliar nas atividades de compra e venda de imóveis.

A realização deste trabalho contribuiu para fortalecer a ideia que a tecnologia contribui positivamente para as atividades humanas.

O desenvolvimento da ferramenta foi o fator primordial para garantir que o trabalho tivesse sequência, durante esta etapa houveram dificuldades em trabalhar com uma novas tecnologias, como React e React native, essenciais para o desenvolvimento.

Durante a construção bibliográfica foi preciso entender sobre a área imobiliária e de negócios eletrônicos que foi visto alguns conceitos durante o curso, mas ainda muito limitado, o que demandou maior estudo e pesquisa sobre os assuntos.

A comunicação e aplicação de testes e coleta de dados bastante limitada com a pandemia tornou as coisas um pouco mais devagar.

O próprio tempo para desenvolvimento com a nova realidade de pandemia se mostrou curto, e foi um grande desafio concluir no semestre atual.

Importante dizer que os objetivos propostos durante o início do trabalho todos foram alcançados, a ferramenta foi desenvolvida atendendo a carência encontrada como o problema da pesquisa, o que foi melhor comprovado com a análise realizada em cima dos testes realizados e a coleta de dados feita a partir disso com um questionário online. Durante os testes, tiveram o surgimento de pequenos erros, bugs de acessibilidade, alguns foram corrigidos, outros ficam como melhorias futuras, assim como sugestões de novas funcionalidades como a inserção e imagens dos imóveis cadastrados e uma opção de filtragem por localização.

6 REFERÊNCIAS

ATARDE. **Tecnologia aproxima quem quer vender de quem deseja comprar imóvel.** Disponível em: <<https://atarde.uol.com.br/imoveis/noticias/2082238-tecnologia-aproxima-quem-quer-vender-de-quem-deseja-comprar-imovel>>. Acesso em: 06/03/2021

BEEMOB. **Os gigantes da tecnologia e o impacto no mercado imobiliário.** Disponível em: <<https://www.beemob.app/post/os-gigantes-da-tecnologia-e-o-impacto-no-mercado-imobili%C3%A1rio#:~:text=Um%20dos%20maiores%20impactos%20da,assertividad e%20com%20quem%20voc%C3%AA%20comunica.>>. Acesso em: 06/03/2021

BOOCH, Grady; JAMES Rumbaugh; e IVAR, Jacobson. **UML: guia do usuário.** 6ª Reimpressão. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005.

BOOCH, G; RUMBAUGH, J; JACOBSON, I. **UML – Guia do Usuário**, Rio de Janeiro, Campus, 2ª Edição, 2005.

CHARLAND, A; LEROUX, B. (2011). **Mobile Application Development: Web vs. Native.** Communications of the ACM 54(5): 49-53. Disponível em: <<https://dl.acm.org/doi/pdf/10.1145/1941487.1941504>>. Acesso em 25/02/2021

CITRUS7. **O QUE É FRONT-END E BACK-END?** Disponível em:<<https://citrus7.com.br/artigo/o-que-e-front-end-e-back-end/>>. Acesso em: 22/02/2021.

COSTA, Gilberto Cezar Gutierrez. **Negócios Eletrônicos.** Curitiba: IBPEX, 2007.

COSTA, Gilberto César. **Afinal, o que são Negócios Eletrônicos (e-Business)?** Disponível em: <https://negocioseletronicos.com.br/afinal-o-que-sao-negocios-eletronicos-e-busines> Acesso em: 05 Fev. 2021.

DERTOUZOS, M. **O que será: como o novo mundo da informação transformará nossas vidas.** São Paulo: Companhia das Letras, 1997.

DUARTE, N. F. B. **Frameworks e Bibliotecas Javascript.** Dissertação (Mestrado) Engenharia Informática — Instituto Superior de Engenharia do Porto, Porto, 2015

ECODEBAET. **Tendências tecnológicas pré e pós.** Disponível em: <<https://www.ecodebate.com.br/2020/05/11/tendencias-tecnologicas-pre-e-pos-pandemia/>>. Acesso em: 06/03/2021

EIS, D. **O caminho das pedras para ser um dev Front-End.** [S.l.]: Casa do Código, 2015.

EIS, D; FERREIRA E. **HTML5 e CSS3 com farinha e pimenta.** SP: Tableless, 2012.

EIS, D; FERREIRA, E. **HTML5 e CSS3 com farinha e pimenta.** São Paulo: Tableless,, 2012.

EMAXE. **Os sites e apps que facilitam a compra de imóveis.** Disponível em: <<https://exame.com/tecnologia/os-sites-e-apps-que-facilitam-a-compra-de-imoveis/>> Acesso em: 06/03/2021

FLANAGAN, D. **JavaScript: O Guia definitivo** - porto alegre: bookman, 6° Edição, 2013

FLANCO, C. **E-business na infoera.** Atlas, 2006

FURLAN, J. D. **Modelagem de Objetos através da UML.** São Paulo, Makron Books, 1998.

FURLAN, José. **Modelagem de Objetos através da UML.** Editora Makron Books.

GALANTE, V. **Melhores Frameworks para o desenvolvimento de aplicativos.** Disponível em: <<https://usemobile.com.br/framework-desenvolvimento-aplicativos-2019/>>. Acesso em: 25/02/2021

GIASSON, G. **9 Frameworks de Desenvolvimento Multiplataforma Móvel.** Disponível em: <<https://micreiros.com/9-frameworks-de-desenvolvimento-multiplataforma-movel/>> Acesso em: 25/02/2021

GUEDES, Gilleanes. **UML Uma Abordagem Prática.** Editora Novatec.

HARTMANN, G; STEAD G; DEGANI Asi. **Cross-platform mobile development.** Tribal, Lincoln House, The Paddocks, Tech. Rep. Disponível em: <<https://wss.apan.org/jko/mole/Shared%20Documents/Cross-Platform%20Mobile%20Development.pdf>>. Acesso em 25/02/2021

INGAIA. **Conheça como o uso da tecnologia no mercado imobiliário pode ser benéfico.** Disponível em: <https://www.ingaia.com.br/conheca-como-o-uso-da-tecnologia-no-mercado-imobiliario-pode-ser-benefico/> Acesso em: 01/03/2021.

IONIC. **Uma base de código. Qualquer plataforma.** Disponível em: <<https://ionicframework.com/>>. Acesso em: 25/02/2021

KALAKOTA, R., WHINSTON, A. B. **Eletronic Commerce: a manager's guide**. AddisonWesley INC, 1997.

KALAKOTA, R; ROBINSON, M. **E-business: estratégias para alcançar o sucesso no mundo digital**. Bookman, 2º Edição, 2002.

Kroll, P., & Kruchten, P. (2003). The rational unified process made easy: a practitioner's guide to the rup. Addison-Wesley Obj

Kruchten, P. (2000) "The Rational Unified Process – An Introduction", Addison-Wesley 2a edição.

KRUCHTEN, P. **The Rational Unified Process – An introduction**. Addison-Wesley, 1998.

Lima, Adilson da Silva. **UML 2.3 do requisito à solução**. 1ª edição. São Paulo: Érica, 2011.

Martin Fowler; **UML Essencial**; Editora: Bookman; Ano: 2004

Miletto, E; Bertagnolli, S. **Desenvolvimento de Software II: Introdução ao Desenvolvimento Web com HTML, CSS, JAVASCRIPT E PHP**. Porto Alegre: Bookman, 2014.

MORRISON, M. **Use a cabeça! JavaScript**. Rio de Janeiro: Alta books, 2008

MOZILLA. **HTML: Linguagem de Marcação de Hipertexto**. Disponível em: <<https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/HTML>> Acesso em: 23 de fevereiro de 2021.

NGAI, E. W. T; WAT, F. K. T. **A literature review and classification of electronic commerce research**. information & management, 39, 2020, p. 415-429.

NODEJS. **Sobre Node.JS**. Disponível em: <<https://nodejs.org/en/about/>> . Acesso em: 10/02/2021.

OLIVEIRA, WILLAME. **Geração Semi-Automática de Artefatos no Desenvolvimento de Software a partir de Testes Funionais**. Disponível em: <https://repositorio.ufpe.br/bitstream/123456789/2670/1/arquivo5848_1.pdf> Acesso em: 16 Ago. 2019.

PALMIERI, M; SINGH, I; CICCHETTI, A. **Comparison of cross-platform mobile development tools**. Intelligence in Next Generation Networks (ICIN), 2012 16th International Conference on. Disponível em:

<https://www.researchgate.net/publication/261315380_Comparison_of_cross-platform_mobile_development_tools>. Acesso em 25/02/2021.

PENDER, Tom. **UML, A Bíblia**, Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.

PICCOLI, Alexandre. **Freelmóveis: Aplicativo móvel para cadastro e consulta de imóveis**. Orientadora: Simone Erbs da Costa. 2018. 97f. TCC (Graduação) - Sistema de informação, Faculdade de educação, Universidade regional de Blumenau centro de ciências exatas e naturais, Blumenau . 2018. Disponível em: <http://dsc.inf.furb.br/arquivos/tccs/monografias/2018_1_alexandre_monografia.pdf>. Acesso em: 30 de Janeiro de 2021.

PINHO, D. Martins de. **ECMAScript 6: Entre de cabeça no futuro do JavaScript**. [S.l.]: Casa do Código, 2017.

PRESSMAN, ROGER. Maxim, Bruce. **Engenharia de Software uma Abordagem Profissional**. 8º Edição. Local da Publicação: São Paulo: AMGH Editora Ltda. 2016.

REACT. **Uma biblioteca JavaScript para criar interfaces de usuário**. Disponível em: <<https://pt-br.reactjs.org/>> . Acesso em: 10/02/2021

REACTNAIVE. **Aprenda uma vez, escreva em qualquer lugar**. Disponível em: <<https://reactnative.dev/>> . Acesso em: 10/02/2021.

REIS, Renata Tibiriçá. **Desenvolvimento Web com o Uso de Padrões: Tecnologias e Tendências**. Orientador: Tarcísio de Souza Lima. 2007. 74f. Monografia (Graduação) - Ciência da Computação, Faculdade de Educação, Instituto de Ciências Exatas da Universidade Federal de Juiz de Fora, MG 2007. Disponível em: <<https://docplayer.com.br/555054-Desenvolvimento-web-com-o-uso-de-padroes-tecnologias-e-tendencias.html>>. Acesso em: 23 de fevereiro de 2021.

SCHMIDT, D.; STAL, M.; ROHNERT, H.; BUSCHMANN, F. **Pattern-Oriented Software Architecture. v. 2. Patterns for Concurrent and Networked Objects**. Nova York: John Wiley & Sons, 2000.

SILVA, Marcelo M; SANTOS Terezinha P. **Os Paradigmas de Desenvolvimento de Aplicativos para Aparelhos Celulares**. Tecnologias, Infraestrutura e Software, T.I.S. São Carlos, v. 3, n. 2, p. 162-170, mai/ago. 2014. Disponível em:<<http://revistatis.dc.ufscar.br/index.php/revista/article/download/86/80>> Acesso em: 25/02/2021.

SILVA, Maurício. **Construindo sites com CSS e (X)html: Sites controlados por folhas de estilos em cascata.**São Paulo: Novatec, 2008.

SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de Software.** Pearson, 10a edição, 2019.

SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de Software.** Pearson, 9a edição, 2011.

VALENTE, M. **Engenharia de Software Moderna: Princípios e Práticas para Desenvolvimento de Software com Produtividade,** 2020

YANK, K; ADAS, C. **Só Javascript: tudo o que você precisa saber sobre javascript e partir do zero.** Porto Alegre: Bookman, 2009

7 APÊNDICE A – Protótipos de Telas

Versão Mobile

Essas são as telas que foram pensadas durante o protótipo da aplicação mobile, seguem na ordem da direita para a esquerda as telas de Splash Screen, Login, Cadastro e tela home.

Versão WEB

Pensando na interface web da aplicação foram propostas os seguintes modelos de telas:

Tela home do site, com uma listagem dos imóveis que o usuário cadastrou, podendo ele excluir ou editá-los, além de um botão para inserir um novo.

Tela de cadastro de usuários, foi definido que os usuários precisam estar logados para acessarem a plataforma, essa foi a ideia inicial de como seria esta tela de credenciamento.

AlugAp
IMÓVEIS

Cadastrar Imóvel
Descreva as informações sobre o imóvel que deseja vender ou alugar.

← Voltar para home

Título

Descrição

Valor em R\$

Cadastrar

Tela de cadastrar imóvel, é por meio desse formulário que os proprietários poderão estar inserindo seu empreendimento no sistema e deixá-lo disponível para usuários que tenham interesse.

AlugAp
IMÓVEIS

Faça seu login

Seu E-mail

Sua Senha

Entrar

→ Não tenho Cadastro

Partindo da ideia que é preciso logar no sistema para acessá-lo, foi pensando uma tela de login.

8 APÊNDICE B – Telas

Versão Desktop

Tela de login finalizada, o resultado final ficou muito satisfatório, muito próximo do que foi pensado nos protótipos.

A tela de cadastro finalizada também obteve um resultado muito bom, percebe-se isso só de olhar para o protótipo e a versão final, ambas muito semelhantes de acordo com o que foi pensado.

AlugAp
IMÓVEIS

Cadastrar Imóvel
Descreva as informações sobre o imóvel que deseja vender ou alugar.

← Voltar para home

Título

Descrição

Valor em R\$

Cadastrar

Após desenvolver a plataforma a tela de cadastrar imóvel se manteve como foi prototipado, com os campos de título, descrição e valor do imóvel

AlugAp Bem-vindo
IMÓVEIS

Cadastrat Imóvel

Imóveis Cadastrados

<p>Título: Apartamento para alugar</p> <p>Descrição: Apartamento de 2 quartos em Botafogo! Sala, 2 quartos sendo 1 suite com varanda, vista livre, banheiro social, ótima cozinha, área serviço, dependência completa...</p> <p>Valor: R\$ 200,00</p>	<p>Caso: Caso 5</p> <p>Descrição: terceiro teste</p> <p>Valor: R\$ 120,00</p>
<p>Caso: Caso 6</p> <p>Descrição: terceiro teste</p>	<p>Caso: Caso 7</p> <p>Descrição: terceiro teste</p>

Resultado final da tela home do site, totalmente de acordo com o protótipo, com os “meus imóveis” listados, podendo ser modificados ou deletá-los e o botão de adicionar.

Versão Mobile

The image shows a mobile registration screen for 'AlugAp IMÓVEIS'. At the top, there is a logo consisting of an orange location pin icon and the text 'AlugAp IMÓVEIS'. Below the logo, the title 'Cadastro' is centered. The form contains four input fields: 'Seu Nome', 'Seu E-mail', 'Whatsapp', and 'Sua Senha'. At the bottom, there is a large orange button labeled 'Criar conta' and a smaller link labeled 'Já tenho uma conta'.

AlugAp
IMÓVEIS

Cadastro

Seu Nome

Seu E-mail

Whatsapp

Sua Senha

Criar conta

[Já tenho uma conta](#)

Resultado final da tela de cadastro na versão mobile, formulário básico para preencher e se cadastrar.

The image shows a mobile application login screen for 'AlugAp IMÓVEIS'. At the top left is a logo consisting of an orange location pin icon. To its right, the text 'AlugAp' is displayed in a bold, black, sans-serif font, with 'IMÓVEIS' in a smaller, regular font below it. The main heading 'Faça seu Login' is centered in a bold, black font. Below this are two white input fields with rounded corners and light gray placeholder text: 'Digite Seu E-mail' and 'Digite Sua Senha'. A prominent orange button with rounded corners and the text 'Entrar' is positioned below the password field. At the bottom, the text 'Criar uma conta' is displayed in a smaller, orange font, serving as a link to the registration page.

Tela de login com os campos de email e senha e opção de deslocar para tela de cadastro atendemos ao que foi pensado nos requisitos e na prototipação.

Tela inicial do app, listando imóveis disponíveis e dando opção de ver mais informações.

Tela de detalhes do imóvel, nessa é exibido mais informações sobre o imóvel desejado, como valor e a opção de entrar em contato com o proprietário diretamente do whatsapp ou email.

Por fim, a primeira tela do sistema, a tela de abertura do app, em sua versão final ficou de acordo com o protótipo, com a logo centralizada e o nome do criador na parte inferior da tela

9. APÊNDICE C – Código Fonte

Link para acesso : <https://github.com/Kleitomberg/AlugAp>

Criando essa escala foi possível compreender melhor o grau de interatividade da ferramenta com uma linguagem mais informal.

Questão 4)

Você já precisou comprar ou alugar um imóvel e não soube onde procurar?

Sim

Não

Na questão quatro a intenção era saber se existiam usuários em potencial e comprovar que o problema é real, há uma carência para se obter essas informações de imóveis.

Questão 5)

Recomendaria a utilização da ferramenta?

Sim

Não

Para compartilhar a ferramenta, o entrevistado teria que julgá-la como útil e viável, ao ponto de indicá-la.

Questão 6)

O que poderia ser melhorado na sua opinião?

Long answer text

A pergunta 6 foi criada com o objetivo de coletar sugestões dos usuários acerca da ferramenta, possíveis melhorias e novas funcionalidades.

Questão 7)

Descreva sua experiência com a ferramenta *

Long answer text

Questão direcionada para entender as dores e os prazeres dos usuários durante a utilização, com uma forma de monitorar como foi a experiência da utilização.

Questão 8)

Você acha uma boa solução para Floresta? se não, qual indicaria? *

Short answer text

Pergunta direcionada para a cidade alvo do projeto, buscando coletar a opção sincera dos usuários que moram na localidade, além de observar indiretamente se há aceitação e aprovação da ideia.

Seção 2 – Questões com perguntas técnicas

Questão 9)

Por onde você acessou? *

App (Cliente)

Site (proprietariado)

Ambos

Como citado no trabalho, a solução apresentada possui duas interfaces, a **questão 9** busca mapear melhor qual interface foi testada para cada resposta de formulário.

Questão 10)

Qual grau de intuitividade da ferramenta? *

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Inexistente Extremamente intuitiva

Buscando abordar um conceito técnico que é a interatividade da aplicação, foi desenvolvido esse questionamento em escala, proporcionando um melhor mapeamento das opiniões dos usuários.

Questão 11)

Na escala abaixo, como você define o design da aplicação *

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Feio Muito bonito

Mais uma vez trabalhando com escalas numéricas, pois se tratando de design nada é absoluto, então não daria para definir em **sim** ou **não**.

Questão 12)

O que achou das cores da aplicação? Casou bem?, indicaria mudanças? *

Short answer text

Poderia estar na **seção 1**, mas está aqui por sua ligação com a questão anterior sobre design, nesta é avaliado se as cores escolhidas agradam a uma maioria, e se não quais essas recomendariam.

Questão 13)

Durante a instalação do app ou acesso ao site, ocorreu algum problema? Descreva-os. *

Long answer text

Por se tratar de uma avaliação remota e haver uma necessidade de instalar um app, foi pensando que poderia haver algum erro ou problema nesta etapa, visto que os usuários possuem aparelhos distintos e pode ocorrer de em alguns dá um erro específico, tudo isso foi pensado para elaborar a **Questão 13**.

Questão 14)

Na utilização, ocorreu algum bug? cite-os se houver. *

Long answer text

Concluindo o formulário, a última questão aborda as falhas, algo muito importante para o desenvolvimento, com essas é possível evoluir a aplicação, daí a importância dessa pergunta

11. APÊNDICE E – Respostas

Link da tabela com respostas : <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Sn5-ZqOuP8tBa8jihYvtt-76M9ddPDxwXKpkFfqOPvw/edit?usp=sharing>